

**LAPORAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

S U I

Identitas Diri:

Nama	: Zahra Fajriyyah Nur 'A' Ilah
NIM	: 1000559
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam

**Safwa of Indonesia
University of SUI**
التعليم العالي

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA (SUI)**

Pengabdian Kepada Masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya secara langsung kepada masyarakat melalui pendekatan ilmiah yang terstruktur dan kelembagaan. Hal ini menjadi bagian dari penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta wujud tanggung jawab yang mulia untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, sehingga mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. **Bentuk kegiatannya bisa berupa:** pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.

A. Deskripsikan kegiatan kemasyarakatan yang telah Anda lakukan! (Apa bentuk kegiatannya, di mana, siapa sasarannya, sejak kapan, berapa lama, apa tujuannya, bagaimana keterlibatan/peran Anda) [Minimal 500 kata]

Sebagai Mahasiswi Universitas Safwa Indonesia sekaligus tenaga pendidik di SDIT Al Fatah, keterlibatan saya dalam kegiatan ini memiliki peran ganda. Di satu sisi saya menjalankan kewajiban akademik Pengabdian Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari Universitas Safwah Indonesia. Namun di sisi lain, saya memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan kualitas bacaan Al Qur'an yang baik dan benar. Saya dan teman guru lainnya mengamati bahwa siswa – siswi kelas 6 SDIT Al Fatah memerlukan bimbingan secara khusus yakni Tahsinul Qur'an sebelum mereka lulus. Meskipun di SDIT Al Fatah ada kegiatan belajar mengajar (KBM) Al Qur'an dan mereka sudah rutin mengaji, saya dan teman guru lainnya masih banyak menemukan siswa yang masih salah membaca dalam hukum tajwidnya seperti makhorijul huruf, mad, dan ghunnah.

Adapun kegiatan ini adalah program dari SDIT Al Fatah yaitu Pemantapan Tahsinul Qur'an untuk kelas 6 SD. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari yaitu dari tanggal 8 – 10 Desember 2025 di aula RA dan lingkungan SIT Al Fatah. Dalam program Pemantapan Tahsinul Qur'an, panitia membentuk 17 kelompok halaqoh yang terdiri dari 6 – 8 anak dengan 1 pembimbing. Teknis pelaksanaan kegiatan dimulai dari jam 07.30 – 11.30 WIB dengan agenda sebagai berikut: jam 07.30 – 08.00 WIB yaitu pembelajaran hukum tajwid, jam 08.30 – 09.30 WIB yaitu sesi 1 halaqoh Al Qur'an, 09.30 – 10.00 WIB yaitu istirahat, dan sesi terakhir jam 10.00 – 11.30 WIB yaitu sesi 2 halaqoh Al Qur'an.

Pembelajaran tajwid dilaksanakan secara bersama – sama di aula RA SIT Al Fatah dengan 1 guru yang menyampaikan materi tiap harinya dan para siswa mencatat materi tersebut. Hari pertama pembelajaran tentang Makhoriul Huruf dimana para siswa diajari cara mengucapkan huruf – huruf hijaiyah dari alif sampai ya' dengan baik dan benar. Selain memberikan materi, para guru juga mengajak anak – anak untuk mempraktekkan cara mengucapkan huruf dengan benar sesuai dengan kaidah yang telah diajarkan. Hari kedua pembelajaran tentang hukum Mad. Para siswa diajarkan mad yang paling dasar yaitu dari Mad Thobi'i atau Mad Ashliy kemudian dilanjutkan mad panjang 2 harakat lainnya yaitu Mad 'Iwadh, Mad Badal, Mad Shilah Qoshiroh, dan Mad Thobi'i Harfiy. Setelah mad 2 harakat telah mereka kuasai, lanjut ke mad panjang 5 – 6 harakat yaitu Mad 'Aridh Lissukuun, Mad Layyin, Mad Wajib Muttashil, Mad Jaiz Munfashil, Mad Lazim Mukhoffaf dan Mad Lazim Mutsaqqol Kalimi.

Hari ketiga pembelajaran tentang hukum Ghunnah. Bagaimana para siswa diajarkan cara membaca ayat yang didengungkan secara sempurna di hukum nun dan mim sukun. Setelah pembelajaran tajwid selesai, anak – anak diarahkan untuk berkumpul sesuai halaqohnya masing - masing yang telah ditentukan.

Peran saya dalam kegiatan ini adalah sebagai pembimbing yang mendampingi secara khusus untuk salah satu halaqoh. Halaqoh saya terdiri dari 6 anak dan sudah mencapai level Tahfizh atau Al Qur'an. SDIT Al Fatah memiliki buku panduan mengaji dan hukum - hukum tajwid yang bernama buku Yassaro. Buku Yassaro dibagi menjadi 4 buku yaitu Yassaro 1 sampai Yassaro 4. Ketika anak sudah menyelesaikan sampai Yassaro 4, maka dia naik ke level tertinggi yaitu level Tahfizh. Selama proses bimbingan di halaqoh, saya mengajarkan secara spesifik dan memperhatikan secara saksama tiap bacaan Al Qur'an anak. Metode yang saya lakukan sesuai standarisasi pembelajaran Al Qur'an di SDIT Al Fatah yaitu menerapkan tilawah 1 anak 1 ayat dari juz 26 surat Al Ahqof. Tujuannya agar anak terbiasa membaca ayat – ayat Al Qur'an yang panjang dengan tartil dan lancar. Setelah semua anak membaca 1 ayat surat Al Ahqof, saya mengulang kembali materi tajwid yang telah mereka dapatkan pada hari tersebut kemudian saya ajarkan cara membedah hukum per hukum di tiap ayat surat Al Ahqof. Setelah kegiatan tilawah 1 ayat, anak – anak membentuk barisan kebelakang untuk setoran tilawah surat Al Ahqof. Setelah setoran, mereka dilatih untuk membedah hukum tajwid ayat per ayat secara mandiri.

Tujuan dengan adanya program Pemantapan Tahsinul Qur'an ini, diharapkan meningkatnya kualitas membaca Al Qur'an siswa - siswi kelas 6 secara tartil sesuai kaidah hukum tajwid yang telah mereka pelajari, seperti tepatnya cara mengucapkan huruf hijaiyah dengan benar, memahami lebih dalam apa itu hukum mad serta ghunnah dan konsistensi mereka dalam mengucapkan huruf dengan durasi panjang yang pas juga dengungnya. Melalui program Pemantapan Tahsinul Qur'an ini, adalah upaya saya dalam berkontribusi nyata sebagai mahasiswi dan tenaga pendidik di SDIT Al Fatah untuk meningkatkan kualitas lulusan sekolah.

B. Deskripsikan bagaimana dampak dari kegiatan yang Anda lakukan tersebut terhadap masyarakat! [Minimal 300 kata]

Dampak pada siswa (terkhusus kelompok halaqoh saya): Alhamdulillah dampak yang paling terasa dari kegiatan Pemantapan Tahsinul Qur'an selama 3 hari adalah kualitas bacaan Al Qur'an mereka yang lebih rapi dan tidak asal – asalan, sudah mahir untuk mengatur nafas dan menentukan waqof di bacaan ayat – ayat yang panjang. Paham secara mendalam hukum – hukum tajwid yang sering mereka abaikan seperti permasalahan di makhorijul huruf (banyak huruf yang masih dilafalkan dengan bunyi yang sama), bacaan mad yang terkadang masi sering dibaca pendek atau panjang harakat yang tidak pas serta hukum ghunnah yang terkadang mereka masih tidak sabar untuk menahannya. Mereka juga lebih percaya diri untuk menyetorkan bacaan Al Qur'an karena sudah mendapatkan bimbingan secara khusus selama 3 hari. Selain itu (khususnya untuk halaqoh yang saya pegang) mereka sudah mampu untuk membedah atau menjabarkan hukum – hukum tajwid di setiap ayat yang telah mereka setorkan. Karena target kegiatan ini untuk kelas 6, program Pemantapan Tahsinul Qur'an ini memberikan bekal yang matang untuk mereka ketika lulus dari SDIT Al Fatah dan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Dampak untuk guru dan sekolah: Selama kegiatan ini berlangsung, saya tidak bekerja sendirian melainkan dilakukan bersama dengan guru – guru juga tim manajemen Al Qur'an. Dampaknya sangat terasa untuk meringankan beban guru dalam proses KBM Al Qur'an rutin. Sebagai guru Al Qur'an di SDIT Al Fatah, saya merasa bahwa program ini membantu para guru untuk menemukan titik lemah bacaan Al Qur'an siswa secara spesifik, jadi kita tahu bagian mana yang harus kami perbaiki dan kami poles untuk menyiapkan kualitas lulusan SDIT Al Fatah yang unggul dalam aspek Tilawatil Qur'an serta mampu mengaplikasikan ilmu – ilmu tajwid dalam kehidupan sehari – hari.

Dampak untuk orangtua/walimurid kelas 6: Dengan adanya kegiatan Pemantapan Tahsin selama 3 hari di sekolah, orangtua terbantu dalam memperbaiki kesalahan – kesalahan bacaan Al Qur'an anaknya yang mungkin masih sulit untuk mereka koreksi di rumah. Melalui laporan perkembangan selama kegiatan pemantapan tahsin, para orangtua mendapatkan

gambaran yang jelas sejauh mana perkembangan bacaan Al Qur'an anaknya dan bisa memberikan motivasi dan dukungan yang sejalan dengan arahan dari guru di sekolah. Para orangtua juga merasa bahwa investasi mereka di SDIT Al Fatah membuahkan hasil, karena SDIT Al Fatah tidak hanya memberikan kualitas pendidikan secara akademik umum saja tetapi juga akademik ilmu agama khususnya dalam bidang Al Qur'an. Hal ini juga menjadi bekal berharga untuk para orangtua dalam mempersiapkan anak – anak mereka masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya seperti SMP/MTsN.

C. **Deskripsikan bagaimana tanggapan/sambutan/pengakuan masyarakat atas kegiatan yang Anda lakukan!** (bukan menurut Anda, tapi harus menurut mereka)
[Minimal 300 kata]

Sebagai bentuk evaluasi kualitatif, saya mengambil tinjauan langsung dari kelompok halaqoh saya mengenai pengalaman mereka selama kegiatan Pemantapan Tahsinul Qur'an serta metode pendampingan pembelajaran yang saya terapkan. Berikut tanggapan mereka:

1. **Farah Mumtaz Qurrota A'yun (6C)** : Aku sangat senang mengikuti kegiatan pemantapan tahsin. Salah satu hal yang membuat aku senang dah bersemangat mengikuti kegiatan pemantapan tahsin adalah mendapat halaqoh dengan guru pembimbing yang sangat menyenangkan yaitu kakak Zahra Fajriyyah. Kak Zahra mampu membimbing kami dengan sangat baik, membuat suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, serta memberikan dorongan kepada kami untuk semakin baik dan giat dalam membaca Al Qur'an. Kak Zahra dapat memberikan pemahaman dengan mudah tentang berbagai materi yang telah disampaikan seperti hukum tajwid, mad, dan lainnya. Cara pembelajaran yang di terapkan kak Zahra sangat efektif dan jika ada materi yang kurang dipahami kami tidak segan

untuk bertanya. Berkat kegiatan halaqoh pemantapan tahsin yang dibimbing oleh Kak Zahra kami mampu membaca Al Qur'an dengan baik dan benar serta lebih semangat dan giat. Terimakasih kakak Zahra, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat.

2. **Malika Shahnaz Az Zahra (6C):** Aku sangat senang dengan cara belajar mengajar yang dilakukan dengan ka Zahra Fajriyyah, karena dengan hal tersebut, aku bisa lebih mengetahui ilmu - ilmu tajwid seperti mad, dan bisa menjelaskan tajwid-tajwid yang ada di ayat-ayat Al Qur'an. Ka Zahra selalu memberikan dorongan dan memberikan motivasi kepada kita untuk selalu menerapkan pembacaan Al Qur'an dengan tajwid yang benar. Dengan cara mengajar ka Zahra yang sangat mudah di pahami, aku menjadi lebih suka dan ingin lebih mengetahui ilmu ilmu di dalam Al Qur'an. Terima kasih Ka Zahra sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
3. **Adena Sasikirana Tri Arundati (6C):** Kakak Zahra Fajriyyah adalah guru yang mengajarkan ku tajwid tajwid Al Qur'an .Sebagai guru halaqah pemantapan tahsin, kak Zahra tidak cuma mengajar dengan sabar, tapi juga menanamkan rasa ingin lebih tahu pada tajwid-tajwid Al Qur'an. Dengan tutur kata yang lembut dan cara mengajar yang interaktif, Kak Zahra membuat kegiatan pemantapan tahsin jadi menyenangkan dan penuh makna.
4. **Almira Andieni (6C):** Aku sangat menyukai cara kakak Zahra Fajriyyah dalam mengajar, itu adalah salah satu hal yg membuat aku senang mengikuti kegiatan pemantapan tahsin. Dengan cara mengajar yg menyenangkan dan seru, aku dapat memahami apa yg diajarkan oleh kaka Zahra. Setelah kegiatan pemantapan tahsin aku dapat lebih memahami tentang ilmu-ilmu tajwid.
5. **Ghaziyah Hafizha Mumtazani (6C):** Kak Zahra Fajriyyah adalah guruku saat kegiatan pemantapan tahsin kemarin, aku sangat kagum dengan kak Zahra, karena sikap nya yang dapat membuat kita nyaman bersamanya dan cara mengajarnya yang sangat efektif. Kak Zahra sangat sabar saat mengajarkan kita tentang tajwid, saat kita belum mengerti apa yang di jelaskan oleh kak Zahra, kami tidak segan untuk bertanya dan kak Zahra juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami dengan cara menjelaskan nya secara ulang sampai kami semua paham. Dengan cara kak Zahra mengajar kemarin, aku jadi paham

tentang berbagai macam tajwid, mad, hukum mim sukun, hukum nun sukun, dan dapat merubah bacaan Qur'an ku menjadi lebih baik lagi, sesuai dengan hukum tajwidnya.

6. **Amira Nabila Fitri (6C):** Kak Zahra adalah guru yang mengajarkan ku ilmu Al Qu'ran dengan sangat sabar dan bersungguh sungguh, membuat ku menjadi tau dan mengerti lebih banyak tentang ilmu ilmu di dalam Al Qur'an dan aku bisa mengikuti pembelajaran pemantapan tahsin dengan perasaan yang tenang dan nyaman. Kak zahra memberikan Kita semua ilmu yang sangat bermanfaat dengan cara yang mudah untuk dipahami. Kami bisa bertanya tanpa rasa takut dan kak Zahra juga menjawab dengan tutur kata yang halus dan bisa membuat kita semua menjadi paham dan mengerti. Berkat penjelasan kak Zahra dan kegiatan pemantapan tahsin, bacaan Al Qur'an kita menjadi lebih baik dan lancar.

- D. **Deskripsikan bagaimana dokumentasi kegiatan yang Anda lakukan!** (Lengkapi deskripsi Anda dengan bukti dokumentasi misalnya berupa foto kegiatan, sertifikat, berita, link video liputan, dan atau bukti lainnya)

E. Deskripsikan tantangan yang Anda hadapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan bagaimana langkah-langkah inovatif yang telah Anda lakukan!
[Minimal 500 kata]

Selama menjalankan kegiatan Pemantapan Tahsinul Qur'an, jujur saya mengalami beberapa tantangan yang lumayan menguji kesabaran saya sebagai mahasiswi PAI sekaligus guru Al Qur'an di SDIT Al Fatah. Tantangan pertama yang saya hadapi adalah kemampuan siswa yang beragam. Anak – anak kelas 6 itu tingkat fokusnya berbeda – beda dan tidak bisa disamaratakan. Ada yang diajari sekali saja, bisa langsung paham. Ada juga yang perlu beberapa kali bimbingan, baru bisa paham. Kebetulan saya membimbing halaqoh perempuan level Tahfizh atau Al Qur'an yang dimana point plusnya adalah mereka sudah lebih mampu dalam mengaji dibanding teman – temannya yang masih di level Yassaro, dan bisa lebih tertib dibanding anak laki – laki. Saya merasa tingkatan anak – anak dalam mengaji memperlihatkan kualitas mereka dalam bidang akademik juga tingkat keidepan (kefokusan dan kesadaran) mereka baik anak laki – laki maupun anak perempuan. Tapi walaupun saya membimbing halaqoh level Tahfizh, bukan berarti saya mulus – mulus saja dalam mengajari mereka, justru amanah yang diberikan terasa lebih berat. Karena mereka sudah bisa dan lancar dalam membaca, tapi masih banyak hukum tajwid yang perlu diperbaiki. Ibarat saya harus memperbaiki bacaan anak – anak yang sudah sangat melekat pada otak mereka, adalah cara membaca yang selama ini mereka pahami tetapi pada dasarnya salah. Halaqoh saya terdiri dari 6 anak, dan tidak semua 6 anak ini memiliki kualitas membaca yang sama. Ada anak yang memang sudah bagus kualitas membacanya, baik dari kelancaran hingga hukum tajwidnya dan hanya butuh saya poles sedikit agar lebih baik lagi. Ada juga anak yang sudah lancar membaca, tapi untuk makhroj huruf masih banyak sekali yang harus saya diperbaiki. Bahkan ada salah satu anak halaqoh saya yang bernama Malika, saya akui dalam membaca Al Qur'an dia sangat lancar. Tapi dibalik kelancarannya, justru tempo baca yang dia pakai sangat cepat. Saya akui dia belum memahami waqof dan tarikan nafas dengan baik bahkan dalam hukum ghunnah, dia sangat tidak sabar untuk menahannya.

Tantangan kedua adalah materi hukum tajwid. Semakin tinggi level mengajinya maka semakin banyak juga materi tajwid yang telah mereka pelajari. Level Tahfizh telah mempelajari semua hukum – hukum tajwid seperti materi harakat, tasydid, lafal Allah, alif lam ta'rif, mad, waqof, hukum nun dan mim sukun, jenis – jenis idghom, nun wiqoyah, harful muqotho'ah, dan lain – lain yang ada di Yassaro 1 sampai Yassaro 4. Ketika saya mencoba memberikan kuis seputar hukum tajwid, seringkali mereka tidak bisa menjawabnya karena lupa dan yap ini adalah PR lagi buat saya untuk meriview kembali materi – materi tajwid itu. Tapi tidak apa, justru disinilah letak serunya dalam hal

belajar mengajar. Mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari saya, dan untuk saya pun bisa belajar kembali tentang hukum – hukum tajwid ini. Melihat mereka sudah paham dengan apa yang telah saya ajarkan, bahkan mereka juga sudah mampu untuk membedah hukum – hukum ayat Al Qur'an secara mandiri adalah kepuasan dan kebahagiaan bagi saya juga.

Tantangan ketiga adalah masalah percaya diri. Walaupun anak halaqoh saya sudah kenal dekat dengan saya, tidak menjamin untuk mereka bisa selalu percaya diri ketika maju untuk setoran. Selalu ada kata "ah takut kak, kalo gabisa gimana?" di tiap mereka mau setoran tilawah pada saya. Saya tegaskan pada anak – anak halaqoh saya bahwa disini kita semua belajar, jika salah tidak mengapa karena ini adalah hal yang bagus untuk saya dan mereka lebih tahu lagi kemampuan dalam membaca Al Qur'an. Saya juga bilang pada mereka, bahwa saya menjadi guru Al Qur'an seperti sekarang inipun tidak mungkin melewati proses yang panjang tanpa kesalahan dan kegagalan. Justru dari kesalahan inilah bisa memberi kita pelajaran yang sangat berarti dan motivasi yang sangat berharga.

Tantangan terakhir adalah masalah manajemen waktu. Kegiatan Pemantapan Tahsinul Qur'an hanya dilaksanakan dalam waktu 3 hari dari jam 07.30 – 11.30 WIB. Bisa dibilang lumayan sedikit untuk meningkatkan kualitas tilawah Al Qur'an siswa – siswi kelas 6 yang menjadi standarisasi kelulusan SDIT Al Fatah. Dan disinilah tantangan kami para pembimbing halaqoh dituntut untuk menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, memastikan semua anak halaqoh mendapatkan bimbingan intensif secara merata dengan baik dan adil.

Dengan beberapa tantangan yang saya alami, saya lakukan beberapa langkah inovatif agar suasana belajar Al Qur'an tidak tegang dan kaku serta anak – anak juga lebih mudah untuk mengerti. Pertama saya menerapkan Metode Ritme. Buat ngatasin anak – anak yang masih suka salah dalam masalah mad, saya praktikkan dengan membuka jari - jari saya sesuai panjang harakatnya (khusus untuk mad 5 - 6) atau menarik jari saya ke atas (khusus mad 2) agar anak – anak tahu ukuran panjang mad dengan tepat. Dan metode sederhana ini sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran mereka kapan bacaan harus dibaca panjang dengan durasi harakat yang tepat. Selain mad, ada hukum ghunnah yang saya terapkan untuk anak – anak agar lebih sabar dan menahan huruf yang ditahan dengan sempurna. Saya mengepalkan tangan saya jika ada huruf yang dibaca dengung atau ghunnah serta menahannya. Setelah saya ajarkan metode ini pada

mereka, saya mengajak mereka untuk mempraktekkan menggunakan tangan dan jari – jari mereka ketika dihadapkan dengan bacaan mad atau ghunnah.

Langkah kedua yang saya terapkan adalah Pendekatan *Peer Feedback* atau koreksi teman sebaya. Ketika salah satu temannya sedang membaca, teman lainnya menyimak bacaan temannya dan belajar mengoreksi ketika ada yang salah. Saya tekankan pada mereka bahwa metode ini bukan ajang untuk memperlihatkan ketidakbagusan kualitas atau saling menertawakan bacaan Al Qur'an mereka. Tapi buat saling bantu kalau ada bacaan temannya yang kurang tepat. Metode ini juga bisa mengukur seberapa paham mereka tentang ilmu tajwid yang telah mereka pelajari. Cara yang saya terapkan ini bikin suasana halaqoh jadi lebih hidup, dan anak – anak tidak selalu merasa dihakimi oleh saya sebagai gurunya

PERNYATAAN MAHASISWA

Saya mahasiswa yang membuat laporan ini menyatakan bahwa semua yang saya deskripsikan adalah benar kegiatan saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk pembatalan nilai PPM apabila pernyataan ini pada kemudian hari terbukti tidak benar.

Mengetahui
Orangtua,

Sony Nugraha

Bekasi, 30 Desember 2025

Zahra Fajriyyah Nur 'A' Ilah
NIM. 1000559

SUI
Safwa of Indonesia
University — التمثيم العالي